

MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYACHILARINI KASBIY RIVOJLANTIRISHDA YAPONIYA TAJRIBASI

Shukuraliyeva Muqaddas Muhammadtohir qizi
Turon universiteti Andijon filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648695>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta’lim sifatini ta’minlashda tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Zamonaviy ta’lim tizimida pedagoglarning doimiy professional rivojlanishi, innovatsion yondashuvlarga moslashuvi hamda ota-onalar bilan samarali hamkorligi tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar, xususan Yaponiya misolida maktabgacha ta’lim jarayonining o’ziga xos jihatlari, bolalarni ijtimoiylashtirish, mustaqil fikrlash va jamoada yashash ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar ko’rib chiqilgan. Shuningdek, tarbiyachilarning kasbiy mahoratini oshirishning tizimli va uzluksiz modeli maktabgacha ta’lim sifatini yaxshilashning muhim sharti ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, kasbiy kompetentlik, tarbiyachi faoliyati, xalqaro tajriba, Yaponiya ta’lim tizimi, ijtimoiylashtirish, pedagogik hamkorlik, innovatsion yondashuv.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития профессиональной компетентности педагогов в обеспечении качества дошкольного образования. Анализируются непрерывное профессиональное развитие педагогов в современной системе образования, их адаптация к инновационным подходам и эффективное сотрудничество с родителями. На примере Японии рассматривается международный опыт, в частности, специфические аспекты дошкольного образовательного процесса, педагогические подходы, направленные на социализацию детей, формирование самостоятельного мышления и жизненных навыков в команде. Также обосновывается, что систематическая и непрерывная модель повышения профессиональной компетентности педагогов является важным условием повышения качества дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, профессиональная компетентность, деятельность педагогов, международный опыт, японская система образования, социализация, педагогическое сотрудничество, инновационный подход.

Abstract. The article discusses the issue of developing the professional competence of educators in ensuring the quality of preschool education. The continuous professional development of educators in the modern education system, their adaptation to innovative approaches, and effective cooperation with parents are analyzed. International experiences, in particular, the specific aspects of the preschool educational process, pedagogical approaches aimed at socializing children, forming independent thinking and living skills in a team are considered on the example of Japan. It is also substantiated that a systematic and continuous model of improving the professional skills of educators is an important condition for improving the quality of preschool education.

Keywords: preschool education, professional competence, educator activity, international experience, Japanese education system, socialization, pedagogical cooperation, innovative approach.

Maktabgacha ta’limning sifati bevosita tarbiyachilarning kasbiy kompetentligiga bog‘liq bo‘lib, ularning bilim, ko‘nikma va shaxsiy malakalarini rivojlantirishni talab qiladi. Hozirgi kunda ta’lim sohasida globalizatsiya jarayonlari, innovatsion texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarning tez o‘zgarishi tarbiyachilarni doimiy professional rivojlanish jarayonida bo‘lishga majbur qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, xalqaro tajribalarni o‘rganish va ilg‘or pedagogik amaliyotlarni joriy etish tarbiyachilarning kasbiy salohiyatini oshirishda muhim vosita sifatida qaraladi.

Horijiy mamlakatlar tajribasi ko‘rsatadiki, tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishi tizimli va doimiy bo‘lishi lozim. Masalan, Finlyandiya, Kanada va Yaponiya kabi davlatlarda tarbiyachilar oliy ta’lim muassasalarida nazariy tayyorgarlikdan tashqari, mentorlik tizimi, malaka oshirish kurslari, professional hamjamiyatlar va amaliyotga yo‘naltirilgan treninglar orqali doimiy ravishda rivojlantiriladi. Bunday yondashuvlar tarbiyachilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning kompetentligini oshirish va pedagogik faoliyatda samaradorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xususan, Yaponiyada maktabgacha ta’limga alohida e’tibor qaratiladi, chunki psixologlar ta’kidlashicha, insonning bilim va ko‘nikmalari 7 yoshgacha taxminan 70% ga shakllanadi, qolgan 30% esa butun qolgan umr davomida o‘zlashtiriladi. Shu nuqtai nazardan, Yaponiyada maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim tizimlarida tarbiyachilarning professional rivojlanishi va malakasini oshirishga katta ahamiyat beriladi, bu esa bolalarning erta yoshdagi ta’lim sifatini kafolatlashga yordam beradi.

Bolalar yashililarida tarbiyachilar kundalik daftar tutib unga bolaning kun davomidagi faoliyatini yozib boradi: bola qanday ovqatlandi, qanday uxladi, o‘zini qanday xis qildi va hokazolar, va xuddi shu narsalarni ota-onalardan ham kutadilar. Pedagoglar va ota-onalar har bir bola tarbiyasi to‘g‘risida o‘zlarining qiziq kuzatuvlarini va fikrlarini yozib boradilar. Bolalar tarbiyasi jarayoni pedagog va ota-onaning birgalikdagi yaqin hamkorligida amalga oshiriladi. Lekin shuni ham ta’kidlash lozim, bu jarayonda pedagog (tarbiyachi) boshlovchi tomon hisoblanadi. U esa o‘z navbatida ota-onalarning bolalar tarbiyasida yo‘l qo‘ygan kamchilik hamda adashishlarini ko‘rsatib berishi mumkin va ota-onalar buni nafaqat hisobga olishi balki kelajakda undan qo‘llanma sifatida foydalanishi zarur. Maktabgacha tarbiya muassasa pedagogik jamoalari tomonidan bolalarni tarbiyalash usuli bo‘yicha ota-onalar o‘qitib boriladi, muntazam ravishda ota-onalar majlislari o‘tkaziladi. Bolalarning onalari odatda bir-birlari bilan tez-tez o‘zaro suhbatlashib turadilar, turli masalalarni xal qiluvchi “onalari” qo‘mitalari tuzadilar, bolalar muassasalarida o‘tkazib turiladigan sport kunlari, kuzatuv va boshqa tadbirlar kunlarida qatnashib turadilar.

Tarbiyachi bolalarga o‘zaro munosabatda bo‘lishni o‘rgatish jarayonida alohida kichik guruhlar – “xan” tuzadi. Bu guruhlarda bolalar o‘zaro fikr almashish va mustaqil bo‘lish ko‘nikmalarini o‘rganishadi. Bolalarga guruhdagi boshqa qatnashchilarning fikriga quloq solib, hisobga olgan holda o‘z fikrini bildirishga o‘rganadilar. Bolalar o‘z guruhlarida o‘zlari qulayliklar va tartib yaratadilar, yig‘ishtirib gullarni parvarish qiladilar, xatto mustaqil ravishda o‘zlariga ovqat ham tayyorlaydilar. Shu yo‘l bilan bolalarni guruhlarda harakat qilishga o‘rgatadilar. Bolalarning o‘rtasidagi kelishmovchiliklar yoki yoqalashishlar paydo bo‘lganda tarbiyachi darrov aralashib, o‘rtaga tushmaydi, chunki bolaning o‘zi kelishmovchilikni hal qila bilishni o‘rganishi kerak va bu unga kuchliroq bo‘lishda yordam beradi.

Yaponiyada maktabgacha tarbiya jarayonida tez-tez tarbiyachi va guruhlar o‘zgartirib turiladi. Bu bolani bir xil odamlarga, bir xil sharoitga o‘rganib qolmay jamiyatda yashashga o‘rgatish uchun zarur. Bolalar maktabda yozishni, o‘qishni o‘rganadilar, lekin bolalar

bog’chasiga qatnashdan asosiy maqsad bolani ijtimoylashtirish. Uni guruhlarda yashash, guruh manfaatlari bilan yashashga o’rgatishdir. Yaponiyada maktabgacha tarbiya beshta yo’nalishni o’z ichiga qamrab olgan, bular: ijtimoiy munosabatlar; salomatlik, xavfsizlik; til; atrof muhit; his-tuyg’ularini ifodalash. Maktabgacha va maktab ta’limi sohalardagi bunday davlat siyosatiga tufayli yapon bolalariga sport bilan shug’ullanish va chiniqish ko’nikmalari singdiriladi. Bolalarga oilada va jamoatda muomala qilishni, o’ziga ishonishni, yangi ko’nikmalarni egallashga, xalq ertaklarini va kitoblarni o’qib tilga va madaniyatga o’rgatadilar. Yaponiyadagi maktabgacha tarbiya tamoyillari – sog’lom, mustaqil, har tomonlama rivojlangan, bilimga ega va o’z madaniyati hamda Vatanini sevuvchi jamiyat a’zosini yaratishga qaratilgan.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytganda, bugungi kun tarbiyachisi nafaqat bolaga bilim beruvchi, balki uning ijtimoiylashuvi, mustaqil fikrlashi va shaxs sifatida shakllanishini boshqaruvchi yetakchi pedagog sifatida namoyon bo’lishi lozim. Zamonaviy maktabgacha ta’lim tizimi tarbiyachidan yuqori kasbiy kompetentlik, innovatsion yondashuvlarga ochiqlik, ota-onalar bilan samarali hamkorlik va individual yondashuv asosida ishlash ko’nikmalarini talab etadi.

Xalqaro tajribalar, xususan Yaponiya misolida ko’rish mumkinki, bolani erta yoshdan jamoada yashashga, mas’uliyatni his etishga, mustaqil qaror qabul qilishga va o’zaro hurmat asosida muloqot qilishga o’rgatish kelajakdagi barkamol shaxsni shakllantirishning muhim omilidir. Shuning uchun ham tarbiyachining roli faqat ta’lim berish bilan cheklanmay, balki bolalarda hayotiy ko’nikmalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli pedagogik faoliyatni tashkil etishni ham o’z ichiga oladi. Demak, bugungi kun tarbiyachisi doimiy o’qib-o’rganadigan, o’z ustida ishlaydigan, pedagogik mahoratini muntazam oshirib boradigan va zamonaviy ta’lim talablariga moslasha oladigan mutaxassis bo’lishi zarur. Faqat shundagina maktabgacha ta’lim tizimi jamiyat ehtiyojlariga javob bera oladigan, sog’lom, mustaqil va har tomonlama rivojlangan avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Mutalipova M.J. B.X.Xodjayev. Qiyosiy pedagogika. Darslik. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2015 y.
2. Ganiev K.F. Xorijda ta’lim (o’quv qo’llanma). –T ., 1995.
3. O’smonov N. Yaponiyada bola tarbiyasi 2002
4. . Shodmonova Sh., Ergashev P. Qiyosiy pedagogika. Metodik qo’llanma. – T.: TDPU, 2005.